

кої” й виконана на високому художньому рівні приблизно 1916 р. Відомо, що у часи Першої світової війни жителі села зібрали гроші та замовили у Києві ікону “Свіча Августовська”. Коли ікону було написано, то її несли хресним ходом з Києва до білоруського с. Стара Волотова, що підтверджує особливе шанування образу серед народу. На іконі “Свіча Августовська” є декілька незначних відмінностей від “Образу Пресвятої Богородиці Августовської”. Так, на визолоченому тлі промені від постаті Божої Матері розходяться хвилеподібно, а хрест за Богородицею на золотавому тлі більш чіткий. Можна вважати, що це новітня спроба майстра передати гру світла, створеного за допомогою особливої конфігурації променів, нанесених на визолочену поверхню ікони. Ікона “Свіча Августовська” має багату визолочену раму, тому емалевий орнамент на самій іконі лише доповнює елементи чудової орнаменталії.

Вважаємо, що “Образ Пресвятої Богородиці Августовської” (КПЛ-Ж-410) – одна з найкращих ікон Августовської Божої Матері, які збереглися до нашого часу. Рівень виконання “Образу Пресвятої Богородиці Августовської” свідчить про належність пензлю видатного художника-іконописця І. С. Їжакевича, тому і став зразком для створення ікон київського походження.

Примітки

1. Фарберов А. И. Заступничество Богородицы за русских воинов в Великую войну 1914 г. Августовская икона Божией Матери. – М.: “Ковчег”, 2010.
2. РГИА, ф. 796, оп. 199–VI, д. 277а, 1914 г.
3. Никифоров Н. Чудесное видение // Петербургский Листок. – СПб., 1914. – № 3282. – 14/27 сентября.
4. Нива: Иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни. – СПб., 1914. – № 45. – 1 ноября.
5. Русский Паломник. – СПб., 1915. – № 1.

Варивода А. Г.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ “ХРИСТОС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ З ПРИСТОЯЧИМИ” В АТРИБУЦІЇ ТВОРІВ ГАПТАРСЬКИХ МАЙСТЕРЕНЬ КИЄВА XVII ст.

Одну з найбільших груп церковних тканин у колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника становлять гаптовані фелони та опліччя фелонів XVII–XVIII ст. Опліччя (верхня частина священницької ризи) у розгорнутому вигляді представляє собою горизонтальну смугу до сорока сантиметрів шириною з двома виступами на бічних кінцях. Після того, як опліччя нашивається до стану фелона, кінці з’єднуються, утворюючи отвір для голови. Зазвичай, коштовною золотною вишивкою прикрашалися опліччя фелонів, що були виготовлені з однотонних італійських оксамитів переважно зеленого та червоного кольорів. Якщо опліччя фелона виготовлялося з парчі або квітчастого шовку, воно мало гаптовані нашивки у вигляді кола із сяйвом, у середині якого розміщувалася сюжетна композиція.

Традиційною іконографічною сценою, що гаптувалася на оксамитових опліччях українських фелонів XVII – першої третини XVIII ст., було тронне зображення Христа Вседержителя з пристоячими святими. Упродовж зазначеного періоду цей сюжет виконувався за єдиною іконографічною схемою у різних майстернях на землях Лівобережної та Правобережної України. Усталеним композиційним ядром іконографії “Христос Вседержитель з пристоячими” був “Деїсус” (“Моління”), що складався з трьох постатей (“триморфону”) – Спасителя на престолі, Богородиці й Іоанна Предтечі у молитовних позах. Цей іконографічний тип розвився з іконописного “Моління з чином”, який становив другий або третій ряд українського іконостаса і до XVI ст. малювався на одній дошці [4, 74]. Деїсусний триморфон у гаптуванні фелонів доповнювався, як правило, фігурами восьми пристоячих. Вони розподілялися на дві

симетричні групи, на три чверті обернені до центру. Дослідниця українського церковного гаптування К. Берладіна виокремила два типи деісусного чину українських фелонів XVII – початку XVIII ст.: святительський та апостольський (остання схема мала три підгрупи) [1, 80]. Вчена також відзначила, що іконографічний склад пристоячих протягом XVII ст. залишався незмінним, натомість трактування центрального ядра – образ Христа на троні – трансформувалося. Протягом першої половини XVII ст. Спаситель зображувався в хітоні і гіматії, з останньої чверті століття – у повному архієрейському вбранні, тобто сакосі, омофорі та митрі, що може розглядатися як літургійний варіант першої редакції [1, 82].

Аналіз гаптованих фелонів XVII – початку XVIII ст. з колекції НКПІКЗ дозволяє зробити висновок, що формування особливостей іконографічно-композиційних схем “Христос Вседержитель з пристоячими” також було пов’язане з традиціями певного гаптарського осередку. Наприклад, у даній збірці можна виокремити кілька зразків-шаблонів, які точно відтворюються на опліччях протягом тривалого часу. При цьому копіюються не лише фігуративні композиції, але й декоративні елементи, які також можуть слугувати орієнтиром для визначення творчої манери конкретних майстерень. Очевидно, поширення деяких шаблонів за межами гаптарського осередку-виробника відбувалося шляхом дарування облачення до храмів або переїзду гаптівниць. Це сприяло розширенню географії побутування локальних іконографічних композицій, проте це питання потребує окремого дослідження.

Нашу увагу привернула композиційна схема, представлена у гаптуванні трьох опліч й одного фелона XVII ст. з колекції НКПІКЗ за інв. №№ КПЛ-Т-1389, 899, 1390, 208. У центрі вказаних пам’яток зображений Христос Вседержитель на троні, одягнений у хітон і гіматій. Правою рукою він благословляє, лівою тримає розгорнуте Євангеліє. Трон Спасителя симетрично оточують три пари ангелів з піднятими крилами. Два ряди пристоячих апостолів традиційно починаються з фігур Богородиці й Іоанна Предтечі. У руках первоверховних апостолів Петра і Павла зображені традиційні атрибути – ключ і меч, інші апостоли (Матвій, Марк, Іоанн і Лука) мають книги.

Іл. 1. Опліччя фелона “Деісус з апостолами”. Початок XVII ст.
31.0×84.0 см. КПЛ-Т-1389

Композиція опліччя фелона із зеленого оксамиту за інв. № КПЛ-Т-1389 – найбільш ранній варіант цієї схеми (іл. 1). За характером виконання, а також палеографією написів гаптування може бути датованим першою половиною XVII ст. На відміну від більш пізніх опліч цієї групи, ряди пристоячих апостолів на цьому музейному предметі складаються не з чотирьох, а з трьох постатей, оскільки фігури

євангелістів Марка і Матфея винесені на бічні виступи. Ініціали Божої Матері, вигаптувані на кінцях опліччя, свідчать про те, що під горловиною ризи мало бути її поясне зображення (тепер відсутнє), приклади чого далі будемо бачити на багатьох фелонах. Периметр опліччя (КПЛ-Т-1389) оточують дві декоративні облямівки з гірлянди трипелюсткових квітів і завитків, поширених ще у мистецтві Київської Русі.

Фелон з червоного оксамиту середини XVII ст. за інв. № КПЛ-Т-208 – наступна пам’ятка з колекції НКПІКЗ, на якій повторюється вказаний іконографічний ізвод [1, табл. LVII, 1, 2]. Візуальні спостереження засвідчують практично цілковиту ідентичність малюнка “Деісус” та фігур апостолів із попередньо розглянутим опліччям. Водночас суттєва відмінність композиції фелона полягає у введенні до чину пристоячих апостолів фігур архангелів Михаїла та Гавриїла. Вони зображені у дияконських стихарях з великими хрестами у руках. Як відзначила К. Берладіна, “атрибути янголів та їх одяг надають композиції “пасійного” літургійного відтінку, який підкреслюється ще додатковою сценкою “Розп’яття”, вміщеною під опліччям” [1, 82]. Декоративні облямівки, які окреслюють периметр опліччя, по-

будовані шляхом ритмічного чергування листя аканта та гвоздик. На передній частині фелона, під горловиною, вигаптуваний образ “Богордиці Знамення” з погруддями преподобних Антонія та Феодосія Печерських обабіч.

Виняткова майстерність гаптування у поєднанні з високими традиціями іконопису визначили елітарний стиль фелона (КПЛ-Т-208). Про те, що прорис його композиції неодноразово тиражувався і надалі, можуть свідчити опліччя фелонів темно-фіолетового та червоного оксамиту з колекції НКПЗ – КПЛ-Т-899 (іл. 2) та КПЛ-Т-1390 (іл. 3). Схема останніх, хоча і не є калькою вказаного опліччя, але безумовно, походить від нього. Порівнюючи пам’ятки, ми можемо побачити істотні зміни в характері гаптування. Якщо у виконанні золотої вишивки фелона-зразка переважали геометричні закріплення, виконані технікою “в прикріп за лічбою” різнокольоровим шовком, то на опліччях-повторах домінує гаптування за вертикальним шнуровим підстеленням. Малюнки прикріпів у вигляді ромбів і ламаних ліній спостерігаються тільки у зображеннях стихарів ангелів та нижнього одягу постатей.

Як засвідчують записи у старій інвентарній книзі ВМГ, фелон за інв. № КПЛ-Т-208 та опліччя фелону за інв. № КПЛ-Т-899 надійшли до колекції ВМГ з ризниці Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря [5]. Відомо, що у стінах цієї чернечої обителі вже у другій половині XVI ст. існував жіночий монастир. Згідно з усталеною версією, його заснував київський митрополит Іов Борецький (1620–1631), який через утвердження на Софійській кафедрі уніатського митрополита Михайла Рогози був змушений жити у Михайлівському Золотоверхому монастирі. Першою ігуменею монастиря була його дружина Никифора. У власних келіях жили дочка митрополита Євпраксія та племінниця Минодора. Як зазначає дослідниця київських жіночих монастирів О. Крайня, після заснування на території Михайлівського монастиря церкви в ім’я Св. Іоанна Богослова (1613 або 1621) жіноча обитель на його території, яка доти не мала власної назви, почала називатися “Михайлівською Богословською” [3, 31]. Після епідемії чуми 1710–1711 рр. михайлівські черниці були переведені з Верхнього Києва у передмістя, до садиби київських міщан Шабельських [3, 33].

Про існування у монастирі давніх гаптарських традицій опосередковано свідчать гаптовані пам’ятки XVII ст. з ризниці Михайлівського Золотоверхого монастиря, що нині зберігаються у колекції НКПЗ. Крім вищерозглянутого фелона з композицією “Деїсус з пристоячими архангелами і апостолами” (№ КПЛ-Т-208) та опліччя фелона (КПЛ-Т-899) маємо також фелон із зображенням “Собору архангела Михаїла” (КПЛ-Т-154) [2, іл. 32].

Дотичними до останньої пам’ятки є дві парні ризи з червоного італійського оксамиту з нашитими на опліччя фігурами архангелів Михаїла і Гавриїла у колах із сяйвом [2, іл. 49, 50].

Згідно з нашитими етикетками, ці фелони належали ризниці Успенського собору КПЛ, до якого були подаровані 1707 р. невідомим донатором. Композиції перелічених пам’яток поєднує оригінальна іконографія, в якій простежується орієнтація на іконописні зразки першої половини XVII ст. і домінування “ангельської теми”, пов’язаної з присвятою патронів Михайлівського Золотоверхого монастиря – архангелу Михаїлу. Проведені візуа-

Іл. 2. Опліччя фелона “Деїсус з апостолами”. Друга половина XVII ст. Оксамит, гаптування; 35,0×89,0 см. КПЛ-Т-899

Іл. 3. Опліччя фелона “Деїсус з апостолами”. Друга половина XVII ст. Оксамит, гаптування; 40,0×90,0 см. КПЛ-Т-1390

льні порівняння характеру гаптування вказаної групи артефактів з атрибутованими виробами Києво-Вознесенського монастиря аналогів у доробку останнього не виявили.

Враховуючи вищесказане, можна припустити, що поширення у гаптуванні низки опліч XVII ст. іконографії Христа Вседержителя на троні в оточенні шести ангелів і чотирьох пар пристоячих (починаючи з другої половини XVII ст., одну пару склали архангели Михаїл і Гавриїл) було пов'язане з гаптарською майстернею Михайлівського Богословського жіночого монастиря.

Примітки

1. Берладіна К. А. Матеріали з історії українського образотворчого гаптування. Композиційні схеми та іконографічні форми українських фелонів від середини XVII до XIX ст. // Мистецтвознавство. – Харків, 1929. – Т. 1. – С. 67-104.
2. Кара-Васильєва Т. Шедеври церковного шитва України (XII–XX століття). – К. : Інформаційно-видавничий центр Української Православної Церкви, 2000. – 95 с. : фотоіл.
3. Крайня О. О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток / Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПК. – К. : НКПІКЗ, 2012. – 128 с.
4. Словник українського сакрального мистецтва / М. Станкевич [та ін.] ; Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2006. – С. 74.
5. КПЛ-НДФ-134. Книга інвентарних описів речей, що зберігалися у колекції Всеукраїнського музейного містечка, 1930-ті рр. – №№ 155, 154.

Зайцева В. О.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

УТОЧНЕННЯ АТРИБУЦІЇ ДВОБІЧНОЇ ІКОНИ З КОЛЕКЦІЇ НКПІКЗ

Виявлення первісного вигляду, уточнення атрибуції та датування музейних пам'яток завдяки розвитку реставраційної науки на сьогодні не рідкість. Відомо багато прикладів, коли під час здійснення реставраційних заходів звільнені від забруднень, пізніх записів, поновлень пам'ятки отримують нове життя. Разом з тим, такі випадки заслуговують на окрему увагу дослідників, так як розширюють коло уявлень про той чи інший період у історії мистецтва.

Тема доповіді присвячена дослідженню двобічної ікони-таблетки, виконаної в техніці олійного живопису на мідній основі, з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Використання металів в живописі (виключно олійному) базується на їхній міцності. У цьому вони дійсно перевершують полотно та дерево, однак мають і серйозні недоліки, пов'язані зі здатністю металів до розширення – стискання під впливом змін температури, схильністю до корозії та поганим зв'язком з ґрунтом та олійними фарбами [1, 285]. Та, незважаючи на це, металева основа була досить популярна, особливо в лаврській іконописній майстерні та широко застосовувалась під живопис для оздоблення лаврських храмів. У якості основи використовувались мідь, цинк, жерсть, залізо та латунь. Так, у XVIII ст. ікони на металевій основі були розміщені у вівтарній частині Успенського собору [2], у 1795 р. живописні зображення на залізних листах з'являються на фасадах Троїцької надбрамної церкви та укосах стін перед брамою [3], у 1910 р. іконостас з святими зображеннями на мідній основі прикрасив інтер'єр Трапезної церкви [4] та ін. Значна кількість пам'яток іконопису на металі прикрашала і печерні комплекси Лаври. Це металеві іконостаси підземних церков, зображення печерських святих, розміщені біля поховань з мощами та невеликі аналойні ікони, що, ймовірно, використовувались для богослужінь в печерах.

Одна з таких ікон надійшла на реставрацію до Центру наукової реставрації та експертизи (зараз відділ НКПІКЗ) в 2009 р. Ікона написана на мідній пластині нерівної прямокутної форми. На одній стороні зображено образ св. Моїсея Уग्रина, одного з найбільш шанованих печерських преподобних, на іншій дві постаті – св. Філарета Милостивого та невідомого пе-

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президенті України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
<i>Мельник Л. В.</i>		
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
<i>Грищенко В. В.</i>		
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
<i>Ситий Ю. М.</i>		
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>		
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистри” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осіпенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016